

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ МЕДИАСРЕДЫ НА УСВОЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИКЕ ШКОЛЬНИКАМИ

¹Камалов Амангелди Базарбаевич, ¹Аширбекова Сапура Уббиниязовна,

²Жайпназаров Сражатдин Гайратдинович

¹Нукусский государственный педагогический институт, ²Нукусский филиал Ташкентского университета информационных технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167541>

Аннотация. В данной работе исследуется влияние цифровой медиасреды на мотивацию и успеваемость учащихся в процессе изучения физики в школах. Описываются ключевые преимущества цифровых технологий, такие как интерактивность, геймификация и доступ к образовательным ресурсам, а также вызовы, с которыми сталкиваются учащиеся и учителя, включая неравномерный доступ к технологиям и необходимость подготовки учителей. Примеры успешного применения цифровых технологий включают использование виртуальных лабораторий, онлайн-платформ и геймифицированных программ, которые демонстрируют значительное улучшение успеваемости и мотивации учащихся.

Ключевые слова: цифровая медиасреда, физика, мотивация учащихся, интерактивные технологии, виртуальные лаборатории, геймификация, образовательные ресурсы, успеваемость, цифровые инструменты.

Abstract: This paper explores the impact of the digital media environment on student motivation and academic performance in the process of learning physics in schools. The main benefits of digital technologies, such as interactivity, gamification, and access to educational resources, are discussed, along with the challenges faced by students and teachers, including unequal access to technology and the need for teacher training. Examples of successful applications of digital technologies include the use of virtual laboratories, online platforms, and gamified programs, which show significant improvements in student performance and motivation.

Keywords: digital media environment, physics, student motivation, interactive technologies, virtual laboratories, gamification, educational resources, academic performance, digital tools.

Annotatsiya: Ushbu ishda raqamli mediamuhitning maktablarda fizikani o'rganish jarayonida o'quvchilarning motivatsiyasi va o'zlashtirishiga ta'siri tadqiq qilinadi. Raqamli texnologiyalarning interaktivlik, o'yinlashtirish va ta'lim resurslariga kirish imkoniyati kabi asosiy afzalliklari, shuningdek o'quvchilar va o'qituvchilar duch keladigan texnologiyalarga notekis kirish imkoniyati va o'qituvchilarni tayyorlash zarurati kabi muammolar tasvirlanadi. Raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash misollari virtual laboratoriyalar, onlayn platformalar va o'yinlashtirilgan dasturlarni o'z ichiga oladi, bular o'quvchilarning o'zlashtirishi va motivatsiyasining sezilarli yaxshilanishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: raqamli mediamuhit, fizika, o'quvchilar motivatsiyasi, interaktiv texnologiyalar, virtual laboratoriyalar, o'yinlashtirish, ta'lim resurslari, o'zlashtirish, raqamli vositalar.

В современном образовательном процессе цифровая медиасреда играет все более значимую роль, особенно в контексте преподавания таких сложных и абстрактных предметов, как физика. В последние десятилетия технологии стремительно интегрируются в школьное образование, предоставляя как новые возможности, так и вызывая

определенные вызовы для учителей и учащихся. Цифровые инструменты, включая интерактивные доски, образовательные приложения, онлайн-платформы и виртуальные лаборатории, трансформируют традиционные методы обучения, делая их более интерактивными и адаптивными к индивидуальным потребностям студентов.

Мотивация учащихся является ключевым фактором, влияющим на их успеваемость и общее отношение к предмету. В условиях цифровой медиасреды мотивация может как усиливаться благодаря новым формам взаимодействия и доступу к разнообразным ресурсам, так и снижаться из-за отвлекающих факторов и информационной перегрузки. Важным аспектом является понимание того, как именно цифровые технологии воздействуют на мотивацию студентов, способствуют или препятствуют их академическим достижениям в области физики.

Успеваемость в физике, как и в других научных дисциплинах, тесно связана с качеством преподавания, доступностью материала и уровнем заинтересованности учащихся. Цифровые средства обучения могут способствовать улучшению понимания сложных концепций через визуализацию, моделирование и интерактивные задания. Однако эффективность этих инструментов во многом зависит от того, как они интегрированы в учебный процесс и насколько они соответствуют образовательным целям.

Цель данной работы — исследовать влияние цифровой медиасреды на мотивацию и успеваемость учащихся на уроках физики в школах. В частности, будет рассмотрено, какие цифровые инструменты наиболее эффективно способствуют повышению мотивации, каким образом они влияют на академическую успеваемость, а также какие потенциальные проблемы могут возникать при их использовании. Для достижения этой цели будет проведен анализ существующих исследований, а также приведены примеры успешного применения цифровых технологий в преподавании физики.

Мотивация учащихся является ключевым фактором, влияющим на их участие в учебном процессе и академические достижения. Цифровая медиа-среда оказывает значительное влияние на мотивацию школьников следующими способами:

- *Повышение вовлеченности через интерактивность:* Интерактивные инструменты стимулируют активное участие учащихся в процессе обучения, что способствует более глубокому пониманию материала и повышению интереса к предмету.
- *Индивидуализация обучения:* Цифровые технологии позволяют адаптировать учебные материалы под индивидуальные потребности и уровень подготовки каждого ученика, что способствует более эффективному обучению и повышению мотивации.
- *Геймификация процесса обучения:* Внедрение игровых элементов, таких как баллы, уровни и награды, делает процесс обучения более увлекательным и стимулирует студентов к активному участию.
- *Доступ к разнообразным ресурсам:* Цифровая медиасреда предоставляет учащимся доступ к широкому спектру образовательных ресурсов, что позволяет им самостоятельно исследовать интересующие темы и развивать собственные интересы в области физики.

Успеваемость в физике тесно связана с уровнем понимания и усвоения материала. Цифровые технологии могут способствовать улучшению успеваемости учащихся следующими способами:

- *Улучшение понимания сложных концепций:* Визуализация и моделирование физических процессов помогают учащимся лучше понимать абстрактные понятия и сложные теории.

- *Повышение доступности учебных материалов:* Цифровые ресурсы позволяют учащимся получать доступ к учебным материалам в любое время и в любом месте, что способствует более гибкому и эффективному обучению.

- *Обратная связь и оценка:* Цифровые инструменты позволяют быстро получать обратную связь по выполненным заданиям, что помогает учащимся своевременно корректировать свои знания и навыки.

- *Стимулирование самостоятельного обучения:* Цифровая медиа-среда поощряет учащихся к самостоятельному поиску информации и решению задач, что способствует развитию критического мышления и самостоятельности.

Для эффективного интегрирования цифровых технологий в процесс преподавания физики необходимо учитывать следующие рекомендации:

- *Обеспечение равного доступа к технологиям:* Школам следует стремиться к предоставлению всем учащимся необходимого оборудования и доступа к интернету, чтобы избежать неравенства в образовательных возможностях.

- *Подбор качественных образовательных ресурсов:* Важно выбирать проверенные и научно обоснованные цифровые материалы, которые соответствуют учебной программе и целям обучения.

- *Постоянное обучение и поддержка учителей:* Учителям необходимо регулярно проходить обучение по использованию цифровых инструментов и получать поддержку в их интеграции в учебный процесс.

- *Сочетание традиционных и цифровых методов обучения:* Оптимальный подход включает использование цифровых технологий как дополнения к традиционным методам обучения, обеспечивая баланс между интерактивностью и личным взаимодействием.

- *Обеспечение кибербезопасности и защиты данных:* Необходимо внедрять меры по защите личных данных учащихся и обеспечивать безопасное использование цифровых платформ.

- *Стимулирование критического мышления и самостоятельности:* Цифровые технологии должны использоваться не только для передачи информации, но и для развития у учащихся навыков критического мышления, анализа и самостоятельного поиска решений.

Таким образом цифровая медиа-среда оказывает значительное влияние на мотивацию и успеваемость учащихся на уроках физики в школах. Интеграция современных технологий предоставляет уникальные возможности для улучшения качества образования, делая процесс обучения более интерактивным, адаптивным и доступным. Интерактивные доски, виртуальные лаборатории, образовательные приложения и онлайн-платформы способствуют повышению вовлеченности учащихся, стимулируют их интерес к предмету и способствуют лучшему усвоению материала.

Однако внедрение цифровых технологий сопряжено с рядом вызовов и проблем, таких как неравномерный доступ к технологиям, необходимость подготовки учителей, обеспечение кибербезопасности и поддержание баланса между традиционными и цифровыми методами обучения. Для успешной интеграции цифровых инструментов в образовательный процесс необходимо разработать комплексный подход, включающий обеспечение равного доступа, подбор качественных ресурсов, постоянное обучение учителей и обеспечение безопасности данных.

Важно отметить, что эффективность цифровых технологий во многом зависит от их правильной интеграции в учебный процесс и соответствия образовательным целям.

Учителя играют ключевую роль в этом процессе, выступая не только как носители знаний, но и как фасилитаторы, способствующие эффективному использованию цифровых инструментов. Их подготовка и поддержка являются необходимыми условиями для достижения высоких результатов в обучении физике.

В заключение, цифровая медиа-среда представляет собой мощный инструмент для повышения мотивации и успеваемости, учащихся на уроках физики. Однако для максимальной эффективности необходимо учитывать существующие вызовы и разрабатывать стратегии, направленные на преодоление этих препятствий. Только при комплексном подходе, включающем техническое обеспечение, качественные ресурсы и профессиональную подготовку учителей, цифровые технологии могут полностью раскрыть свой потенциал в образовательном процессе, способствуя формированию компетентных и мотивированных учеников, готовых к решению сложных задач в области физики и других научных дисциплин.

Литературы

1. Дерягин А.В. Цифровые технологии в учебном физическом эксперименте: Монография. – Казань: КУ, 2019. – 154 с.
2. Гурина Т.А.. Цифровизация и обучение физике в сельской школе.// Вестник Армавирского государственного педагогического университета, 2021, №. 1, стр. 5-11.
3. Демидова М.Ю., Камзеева Е.Е. Особенности цифрового инструментария для оценки учебных достижений по физике// Педагогические измерения, 2020, №. 1, стр. 10-15.
4. Йўлчийев Ш.Х., Мамасодиқова С.С. Рақамли таълим шароитида бўлажак физика фани ўқитувчиларининг ахборотлар билан ишлаш компетентлигини ривожлантириш методикаси// Research Focus., 2023, в. 2, №. 2, пп. 7-16.
5. 16. doi:10.24412/2181-3833-2023-2-7-16